

Согласованность стратегических интересов в развитии занятости населения Амурской области

Шевченко К. В.

Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация; boikokv6@gmail.com

РЕФЕРАТ

При развитии занятости населения важно учитывать, что от нее зависят качество и уровень жизни людей. Для повышения качества жизни необходима согласованность при решении задач только совместными усилиями всех уровней власти, а именно федерального, регионального, муниципального. Конечной целью реализации любой стратегии (глобальной, национальной, региональной, отраслевой, корпоративной и личной) по теории стратегии и методологии стратегирования В.Л. Квинта является повышение качества и уровня жизни человека. Выявление интересов в развитии занятости населения региона является важнейшим этапом стратегирования, так как определение реальной ситуации позволит сформировать такие приоритеты, которые будут не только соответствовать трендам, но и отвечать потребностям занятости населения региона. При выявлении согласованности стратегических глобальных, национальных и региональных интересов в развитии занятости населения Амурской области проанализированы интересы глобального уровня, представленные в целях устойчивого развития ООН, докладе «Работать ради лучшего будущего» Глобальной комиссии по вопросам будущего сферы труда МОТ, интересы национального уровня, отраженные в задачах Национального проекта «Демография», а также в пяти ведомственных ему федеральных проектах. На региональном уровне интересы продемонстрированы в стратегии региона и задачах трех программ Амурской области.

Ключевые слова: занятость населения, регион, стратегические интересы и согласованность интересов

Для цитирования: Шевченко К. В. Согласованность стратегических интересов в развитии занятости населения Амурской области // Управленческое консультирование. 2022. № 8. С. 149–160.

Alignment of Strategic Interests in the Development of Employment in the Amur Region

Kristina V. Shevchenko

Moscow School of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation; *boikokv6@gmail.com

ABSTRACT

When developing employment, it is important to take into account that the quality and standard of living of people depend on it. In order to improve the quality of life, consistency is needed in solving problems only through the joint efforts of all levels of government, namely federal, regional, municipal. The ultimate goal of implementing any strategy (global, national, regional, industry, corporate and personal) according to the theory of strategy and methodology of strategizing V.L. Kvint is to improve the quality and standard of human life. The identification of interests in the development of employment of the population of the region is the most important stage of strategizing, since the definition of the real situation will allow us to form such priorities that will not only correspond to trends, but also meet the employment needs of the population of the region. In identifying the coherence of strategic global, national and regional interests in the development of employment in the Amur region, the interests of the global level presented in the UN Sustainable Development Goals, the report "Working for a better future" of the ILO Global Commission on the

Future of the World of Work are analyzed. The interests of the national level reflected in the objectives of the National Project "Demography", as well as in five federal projects subordinate to it. At the regional level, interests are demonstrated in the tasks of three programs of the Amur region.

Keywords: employment, region, strategic interests and alignment of interests

For citing: Shevchenko K. V. Alignment of strategic interests in the development of employment in the Amur region // Administrative consulting. 2022. N. 8. P. 149–160.

Введение

Развитие занятости населения в регионе оказывает непосредственное влияние на уровень и качество жизни его населения [10, с. 3]. По мнению нобелевского лауреата по экономике 2006 г. Эдмунда Фелпса, для хорошей жизни необходимо «процветание, под которым он подразумевает чувство, которое переживает человек, когда испытывает удовлетворение от путешествия в неизвестное... достижение процветания и расцвета относит к эмпирическому, а не материальному вознаграждению» [8, с. 14]. Иностраный член РАН, академик, д.э.н., профессор В. Л. Квинт и академик РАН, д.э.н., профессор В. В. Окрепилов утверждают, что «хорошая жизнь, может быть описана как высокое качество жизни и раскрытие креативных возможностей человека, которые должны обеспечиваться на корпоративном, региональном и национальном уровне благодаря внедрению системы управления качеством» [11, с. 45]. Таким образом, достойная жизнь — это главнейший приоритет развития человечества. Каждая страна, регион, город, территория должна стремиться формировать условия для создания достойной жизни своего населения [5, с. 310].

Отражение основных потребностей и выбора народа являются ориентиром основной стратегической концепции, которая обеспечит жизнеспособность региона [12, с. 425]. Конечной целью реализации любой стратегии (глобальной, национальной, региональной, отраслевой, корпоративной и личной), в соответствии с теорией стратегии и методологии стратегирования В. Л. Квинта, является повышение качества и уровня жизни человека [4, с. 57]. Данная задача может быть решена только совместными усилиями всех уровней власти: федерального, регионального и муниципального. Приоритетной является деятельность органов власти, заключающаяся в последовательном повышении качества жизни населения, сокращении бедности, обеспечении достойных условий для жизни людей и развития социального государства [1, с. 3–4].

Методология

Для выявления согласованности стратегических интересов в развитии занятости населения Амурской области была «применена теория стратегии и методология стратегирования д.э.н., профессора, академика, Иностранного члена РАН, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации В. Л. Квинта, которому в декабре 2018 г. присуждена высшая награда МГУ — Премия имени М. В. Ломоносова за научные работы I степени за цикл работ «Теория стратегии и методология стратегирования»¹. В 2019 г. двухтомная монография В. Л. Квинта «Концепция стратегирования» получила Всероссийскую общественную премию «Экономическая книга года — 2019». В соответствии с данной методологией [2], при разработке стратегии важным этапом является согласованность интересов на глобальном, национальном и региональных

¹ Квинт Владимир Львович // МГУ МШЭ [Электронный ресурс]. URL: <https://mse.msu.ru/teachers/kvint-vladimir-lvovich/> (дата обращения: 20.12.2021).

уровнях [3, с. 898]. Определение реальных ценностей и интересов позволяет сформировать такие приоритеты, которые будут не только соответствовать трендам, но и отвечать потребностям региона. Если интересы субъектов стратегирования согласованы, то это будет способствовать успешной реализации стратегии.

Результаты

Глобальные интересы отражаются в докладах международных организаций. К глобальному уровню относятся «17 целей в области устойчивого развития, принятые Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года»¹ (рис. 1 и 2) и приоритеты, изложенные в «докладе «Работать ради лучшего будущего» Глобальной комиссии по вопросам будущего сферы труда Международной организации труда (МОТ), Женева, 2019 г.»² (рис. 3).

Цели в области устойчивого развития ООН направлены на решение глобальных экономических, социальных и экологических проблем, с которыми сталкивается

Рис. 1. Цели в области устойчивого развития ООН
Fig. 1. UN Sustainable Development Goals

Источник: Составлено автором на основе Take Action for the Sustainable Development Goals // United Nations [Электронный ресурс]. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/> (дата обращения: 20.12.2021).

¹ Take Action for the Sustainable Development Goals // United Nations [Электронный ресурс]. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/> (дата обращения: 20.12.2021).

² Work for a Brighter Future // Global Commission on the Future of Work, International Labour Organization. Geneva: ILO, 2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ilo.org/infostories/en-GB/Campaigns/future-work/global-commissionintro> (дата обращения: 20.12.2021).

Рис. 2. Глобальные интересы развития занятости населения
 Fig. 2. Global Employment Development Interests

Источник: Составлено автором на основе: Take Action for the Sustainable Development Goals.

Рис. 3. Направления действий в докладе «Работать ради лучшего будущего» МОТ
 Fig. 3. Directions of action in the ILO report “Working for a better future”

Источник: Составлено автором на основе: Work for a Brighter Future // Global Commission on the Future of Work, International Labour Organization. Geneva : ILO, 2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ilo.org/infostories/en-GB/Campaigns/future-work/global-commission-intro> (дата обращения: 20.12.2021).

современное общество [3, с. 899]. При развитии занятости населения Амурской области особенно необходимо учитывать согласованность глобальных интересов, отражающихся в целях устойчивого развития ООН, представленных на рис. 2.

Развитие занятости населения в Амурской области в соответствии с целями устойчивого развития ООН должно содействовать хорошему здоровью, росту благополучия, реализации качественного образования и гендерного равенства, обеспечению достойной работы и экономического роста.

Доклад «Работать ради лучшего будущего» МОТ ориентирован на то, что экономическая и социальная политика, а также деловая практика, должны быть направлены на человека и его труд, где они займут центральное место в экономике [6, с. 36–37] (рис. 3).

В соответствии с глобальными интересами, отраженными в докладе МОТ, при стратегировании развития занятости в «Амурской области необходимо стимулиро-

вать инвестиции в развитие способностей человека, институты рынка труда, а также в достойную и стабильную занятость», что в свою очередь соответствует целям устойчивого развития ООН [7, с. 23].

Национальные интересы отражаются в национальных проектах, программах и стратегиях Российской Федерации (рис. 4).

Основными направлениями, представленного на рис. 4 Национального проекта «Демография», отражающими национальные интересы развития занятости населения, являются:

1. «поддержка семей при рождении детей, включая создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, а также дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу»¹;
2. «поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения и инвалидов, включая систему долговременного ухода и мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию»²;
3. «мотивация граждан к здоровому образу жизни, с помощью информационно-коммуникационных кампаний, а также создание условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом»³.

Эти направления, в первую очередь, ориентированы на улучшение качества и уровень жизни граждан, включая содействие развитию занятости социально уязвимых групп населения, поддержку трудовой реализации женщин, а также помощь старшему поколению в обучении и получении дополнительного профессионального образования⁴.

Рис. 4. Национальные интересы развития занятости населения
Fig. 4. National interests of employment development

Источник: Составлено автором на основе: Национальный проект «Демография» // Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography> (дата обращения: 20.12.2021).

¹ Национальный проект «Демография» // Национальные проекты [Электронный ресурс]. URL: <https://национальныепроекты.рф/projects/demografiya> (дата обращения: 20.12.2021).

² Там же.

³ Там же.

⁴ Национальный проект «Демография» // Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography> (дата обращения: 20.12.2021).

Перечисленные национальные цели соответствуют глобальным интересам и должны быть отражены в документах регионального развития.

В Амурской области реализуются следующие программы, которые направлены на развитие занятости населения (рис. 5).

Представленная на рис. 5 «Программа системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в Амурской области на 2020–2024 годы направлена на социальную поддержку граждан пожилого возраста»¹, а именно на здоровый образ жизни, медицинскую помощь, культурную жизнь, доступ к информационным и образовательным ресурсам, а также решение проблем при получении пособий и выплат.

Профессор В. Д. Шапиро подчеркнул, что пенсионеры по возрасту являются большим отрядом потенциальных носителей общественной активности [9, с. 17], при выходе на пенсию у данной категории граждан появляется много свободного времени, а это трудовой ресурс, который не расходуется. Ряд мер по поддержке развития занятости лиц старшего поколения необходим, так как они обладают большим опытом, который может быть востребован в экономике. Также это позволит повысить уровень их доходов, а следовательно, качество и уровень жизни.

До 2020 г. в регионе реализовалась «Программа по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в том числе при получении ими профессионального образования, в Амурской области на 2017–2020 годы»², направленная

Рис. 5. Региональные интересы развития занятости населения Амурской области

Fig. 5. Regional interests of employment development in the Amur Region

Источник: Составлено автором на основе: Программы / Управление занятости населения Амурской области [Электронный ресурс]. URL: <https://uzn.amurobl.ru/pages/programmy/> (дата обращения: 20.12.2021).

¹ Программа системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на 2020–2024 годы // Правительство Амурской области [Электронный ресурс]. URL: https://www.amurobl.ru/upload/iblock/6ce/PP-Ob-utv-Programmy-sistemnoy-podderzhki-i-povysheniya-kachestva-zhizni-grazhdan-starshego-pokoleniya-na-2020_2024g.pdf (дата обращения: 20.12.2021).

² Программа по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в том числе при получении ими профессионального образования, в Амурской области на 2017–2020 годы // Управление занятости населения Амурской области [Электронный ресурс]. URL: <https://uzn.amurobl.ru/pages/programmy/programma-po-soprovozhdeniyu-invalidov-molodogo-vozrasta-pri-trudoustroystve-v-tom-chisle-pri-polucheni-imi-professionalnogo-obrazovaniya-v-amurskoy-oblasti-na-2017-2020-gody/> (дата обращения: 20.12.2021).

на поддержку молодых инвалидов при поиске работы, их адаптации на рынке труда, получении профессионального образования и последующего их трудоустройства.

«Программа повышения мобильности трудовых ресурсов Амурской области на 2015–2024 год направлена на создание новых рабочих мест и содействие работодателям, осуществляющим деятельность на территории Амурской области, в привлечении трудовых ресурсов»¹.

В Амурской области реализуется «Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года»², которая включает в себя задачи, ориентированные на повышение качества жизни, увеличение продолжительности жизни, создание новых рабочих мест и др.

Несмотря на действие в регионе программных документов, которые в той или иной степени оказывают влияние на рынок труда, в Амурской области нет отдельных программ и стратегий развития занятости населения.

Отсутствие согласованности интересов приводит к снижению эффективности реализации стратегических инициатив. На рис. 6–10 сделана попытка представить согласованность стратегических глобальных, национальных и региональных интересов.

Рис. 6. Согласованность глобальных, национальных и региональных интересов, направленных на обеспечение хорошего здоровья и благополучия

Fig. 6. Alignment of global, national and regional interests to ensure good health and well-being

Источники: Составлено автором на основе: Национальный проект «Демография»; Программа системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на 2020–2024 годы; Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года; Take Action for the Sustainable Development Goals; Work for a Brighter Future.

¹ Программа повышения мобильности трудовых ресурсов Амурской области // Управление занятости населения Амурской области [Электронный ресурс]. URL: <https://uzn.amurobl.ru/pages/programmy/programma-povysheniya-mobilnosti-trudovykh-resursov-amurskoy-oblasti/> (дата обращения: 20.12.2021).

² Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года // Правительство Амурской области [Электронный ресурс]. URL: https://www.amurobl.ru/upload/iblock/410/Strategiya-sotsialno_ekonomicheskogo-razvitiya-Amurskoy-oblasti-oblasti-na-period-do-2025-goda_-utverzhennaya-postanovleniem-Pravitelstva-Amurskoy-oblasti-ot-13.07.2012-_380.pdf (дата обращения: 20.12.2021).

Рис. 7. Согласованность глобальных, национальных и региональных интересов, направленных на развитие качественного образования
 Fig. 7. Coherence of global, national and regional interests aimed at the development of quality education

Источники: Составлено автором на основе: Национальный проект «Демография»; Программа по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в том числе при получении ими профессионального образования, в Амурской области на 2017–2020 годы; Программа системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на 2020–2024 годы; Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года; Take Action for the Sustainable Development Goals; Work for a Brighter Future.

Рис. 8. Согласованность глобальных, национальных и региональных интересов, направленных на обеспечение гендерного равенства
 Fig. 8. Coherence of global, national and regional interests for gender equality

Источники: Составлено автором на основе: Национальный проект «Демография»; Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года; Take Action for the Sustainable Development Goals; Work for a Brighter Future.

Рис. 9. Согласованность глобальных, национальных и региональных интересов, направленных на обеспечение достойной занятости и содействие экономическому росту
 Fig. 9. Coherence of global, national and regional interests to ensure decent employment and promote economic growth

Источники: Составлено автором на основе: Национальный проект «Демография»; Программа по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в том числе при получении ими профессионального образования, в Амурской области на 2017–2020 годы; Программа повышения мобильности трудовых ресурсов Амурской области; Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года; Take Action for the Sustainable Development Goals; Work for a Brighter Future.

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию в любом возрасте имеет важнейшее значение для устойчивого развития занятости населения в Амурской области. Проанализированные интересы (рис. 6) представляют собой принципы, руководствуясь которыми регион сможет разрабатывать систему взаимосвязанных стратегических приоритетов и целей, направленных на их реализацию. Учитывая интересы всех уровней, появится возможность решить социальные проблемы, связанные с последствиями COVID-19, обеспечить здоровый образ жизни и содействовать благополучию для всех людей в любом возрасте.

Образование содействует восходящей социально-экономической мобильности и является ключом к преодолению бедности. Реализация представленных на рис. 7 интересов обеспечит возможность решать социально-экономические проблемы, связанные с дефицитом профессиональных кадров на региональном рынке труда и постоянным изменением требований к навыкам занятого населения.

Одним из основных прав человека, а также необходимым условием для мира, процветания и устойчивого развития, является гендерное равенство. Реализация представленных на рис. 8 интересов будет способствовать повышению материального благополучия женщин, их семей, поддержке материнства и детства.

Устойчивый и всеобъемлющий экономический рост может способствовать прогрессу, созданию достойных рабочих мест для всех и повышению уровня жизни. На региональном рынке труда должны создаваться рабочие места, соответствующие условиям достойной занятости, включающей в себя определенный уровень оплаты

Рис. 10. Согласованность глобальных, национальных и региональных интересов, направленных на уменьшение неравенства

Fig. 10. Alignment of global, national and regional interests to reduce inequality

Источники: Составлено автором на основе: Национальный проект «Демография»; Программа по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в том числе при получении ими профессионального образования, в Амурской области на 2017–2020 годы; Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года; Take Action for the Sustainable Development Goals; Work for a Brighter Future.

труда, условия реализации трудовой деятельности, возможности самореализации, обучения и т. д. (рис. 9).

Сокращение неравенства является неотъемлемой частью достижения устойчивого развития Амурской области, способствующего, в частности, сокращению трудовой миграции из региона. Учитывая интересы всех уровней, появится возможность решить социальные проблемы, связанные с сокращением бедности, повысить удовлетворенность населения региона условиями, качеством и уровнем жизни в Амурской области (рис. 10).

Выводы

Степень интеграции глобальных и национальных интересов в систему региональных стратегических приоритетов определяет потенциал их эффективной реализации. Представленные стратегические глобальные, национальные и региональные интересы наглядно демонстрируют наличие определенной степени согласованности, направленной на решение социальных и экономических проблем, связанных с хорошим здоровьем и благополучием, качественным образованием, гендерным равенством, достойной работой и экономическим ростом, а также уменьшением неравенства в Амурской области. Определение согласованности позволит сформировать такие стратегические приоритеты, направленные на развитие занятости населения, которые обеспечат возможность решить социальные и экономические проблемы, что, в свою очередь, позволит улучшить качество и уровень жизни в регионе.

Литература

1. Кайль Я. Я., Епина В. С. Повышение качества жизни населения субъектов РФ как приоритет совершенствования государственного менеджмента [Электронный ресурс] // Управление экономическими системами: электронный научный журнал 2013. № 9 (57). С. 41–65. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-kachestva-zhizni-naseleniya-subektov-rf-kak-prioritet-sovshenstvovaniya-gosudarstvennogo-menedzhmenta> (дата обращения: 20.12.2021).
2. Квинт В. Л. Концепция стратегирования. Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2020. 170 с.
3. Квинт В. Л., Новикова И. В., Алимуратов М. К. Согласованность глобальных и национальных интересов с региональными стратегическими приоритетами // Экономика и управление. 2021. Т. 27. № 11. С. 897–906.
4. Новикова И. В. Стратегирование развития трудовых ресурсов: основные элементы и этапы // Стратегирование: теория и практика. 2021. № 1. С. 57–65.
5. Новикова И. В., Бойко К. В., Дудовцева Ю. В., Овчинников В. А. Стратегические приоритеты формирования достойной жизни в Кузбассе // Экономика в промышленности. 2020. Т. 13. № 3. С. 308–317.
6. Новикова И. В. Формирование личной стратегии цифрового человека // Экономическое возрождение России. 2020. № 4 (66). С. 34–42.
7. Новикова И. В. Стратегическое управление трудовыми ресурсами: учебник. Москва: КНОРУС, 2022. 178 с. (Магистратура).
8. Фелпс Э. Массовое процветание: Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений / пер. с англ. Д. Кралечкина; науч. ред. перевода А. Смирнов. М. : Изд-во Института Гайдара; Фонд «Либеральная Миссия», 2015. 472 с.
9. Шапиро В. Д. Социальная активность пожилых людей в СССР. М. : Наука, 1983. 128 с.
10. Яппаров Д. А. Управление занятостью населения на региональном уровне: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Ижевск, 2007.
11. Kvint V., Okrepilov V. Comparing the role of quality of life and values in the development strategy of both emerging market countries and in the west // Innovatsii. 2014. N 9. P. 41–51.
12. Kvint V., Okrepilov V. Quality of life and values in national development strategies // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2014. N 84 (3). P. 188–200.

Об авторе:

Шевченко Кристина Владиславовна, аспирант кафедры экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (Москва, Российская Федерация); boikokv6@gmail.com

References

1. Kail Ya.Ya., Epinina V.S. Improving the quality of life of the population of the constituent entities of the Russian Federation as a priority for improving state management // Management of economic systems: an electronic scientific journal [Upravlenie jekonomicheskimi sistemami: jelektronnyj nauchnyj zhurnal]. 2013. N 9 (57). P. 41–65. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-kachestva-zhizni-naseleniya-subektov-rf-kak-prioritet-sovshenstvovaniya-gosudarstvennogo-menedzhmenta> (in Rus).
2. Kvint V.L. Strategy concept. Kemerovo : Kemerovo State University, 2020. 170 p. (in Rus).
3. Kvint V.L., Novikova I.V., Alimuradov M.K. Consistency of global and national interests with regional strategic priorities // Economics and Management [Jekonomika i upravlenie]. 2021. V. 27. N 11. P. 897–906 (in Rus).
4. Novikova I.V. Strategizing the development of labor resources: basic elements and stages // Strategy: theory and practice [Strategirovanie: teorija i praktika]. 2021. N 1. P. 57–65 (in Rus).
5. Novikova I.V., Boiko K.V., Dudovtseva Yu.V., Ovchinnikov V.A. Strategic priorities for the formation of a decent life in Kuzbass // Economics in Industry [Jekonomika v promyshlennosti]. 2020. V. 13. N 3. P. 308–317 (in Rus).
6. Novikova I.V. Formation of the personal strategy of a digital person // Economic revival of Russia [Jekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii]. 2020. N 4 (66). P. 34–42 (in Rus).
7. Novikova I.V. Strategic workforce management: a textbook. M. : KNORUS, 2022. 178 p. (Master's degree). (in Rus).

8. Phelps E. Mass Prosperity: How Grassroots Innovation Became a Source of Jobs, New Opportunities, and Change /transl. from English. D. Kralechkina; scientific ed. Translation by A. Smirnov. M. : Publishing House of the Gaidar Institute; Foundation "Liberal Mission", 2015. 472 p. (in Rus).
9. Shapiro V.D. Social activity of older people in the USSR. M. : Nauka, 1983. 128 p. (in Rus).
10. Yapparov D.A. Employment management at the regional level : Dissertation abstract. Izhevsk, 2007. (in Rus).
11. Kvint V., Okrepilov V. Comparing the role of quality of life and values in the development strategy of both emerging market countries and in the west // Innovatsii. 2014. N 9. P. 41–51.
12. Kvint V., Okrepilov V. Quality of life and values in national development strategies // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2014. N 84 (3). P. 188–200.

About the author:

Kristina V. Shevchenko, Postgraduate Student, Department of Economic and Financial Strategy, Moscow School of Economics, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation); boikokv6@gmail.com